

таълим ташкилотлари ўртасида тўғридан-тўғри ахборот алмашинувини таъминловчи рақамли платформаларни ривожлантириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А. “Миллий тарбия назарияси ва методикаси”. – Т.: Фан, 2021.
2. Каримова Г.Н. “Жамоатчилик назорати ва таълим тизимидаги аҳамияти”, Ижтимоий фанлар, №3, 2022.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Жамоатчилик назорати тўғрисида”ги Қонуни, 2014 йил.
4. Нормуродов Ш. “Таълим муассасаларида назорат ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш”, Тошкент, 2020.
5. Таълим сифатини баҳолаш агентлиги маълумотлари, 2023.

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Абдуфаттохова Мавзунабегим

*Докторантка 2- курса в Национальном Институте Педагогике и Воспитания имени
Кары Ниязий*

Аннотация: В данной статье рассматриваются нынешние проблемы воспитания молодых учителей посредством наставничества в условиях цифровой трансформации, таких как недостаток подготовки наставников, разные уровни цифровой грамотности, изменение ролей ответственности, отсутствие времени, проблемы с коммуникацией, культурные и социальные ресурсы, необходимость постоянного обновления знаний.

Ключевые слова: цифровая трансформация, проблемы воспитания молодых учителей, наставничество, цифровая грамотность, ресурсы, обновления знаний, коммуникация.

С момента появления феномена наставничества как неотъемлемого условия в области подготовки специалистов и рабочих для образовательной среды начал подниматься вопрос по подготовке учителей, занимающихся наставнической деятельностью, другими словами, о подготовке наставников.

Существует ряд проблем в воспитании молодых учителей на основе наставничества в процессе цифровой трансформации.

Недостаток специализированного обучения: наставники часто не проходят специализированные курсы по цифровым технологиям и методам их интеграции в образовательный процесс, что ограничивает их способность эффективно обучать молодых коллег.

Устаревшие знания: многие опытные учителя могут использовать устаревшие методы и технологии, не успевая адаптироваться к новым требованиям и инструментам, что затрудняет передачу актуальных знаний.

Отсутствие практического опыта: наставники могут иметь достаточного опыта использования цифровых технологий в классе, что делает их менее уверенными в обучении других.

Нехватка времени на подготовку: у наставников может быть достаточно времени для изучения новых технологий и методов, что ограничивает их способность быть эффективными наставниками.

Непонимание педагогических аспектов: некоторые наставники могут хорошо разбираться в технологиях, но не понимать, как правильно интегрировать их в учебный процесс с учётом педагогических принципов.

Сопротивления изменениям: наставники могут быть настроены консервативно и не готовы к изменениям, что может передаваться молодым учителям и снижать их мотивацию к освоению новых технологий.

Неоднородность подходов: разные наставники могут использовать разные подходы к обучению, что создает путаницу у молодых учителей и затрудняет формирование единого образовательного процесса.

Отсутствие поддержки со стороны администрации: если руководство образовательной среды не поддерживает программы подготовки наставников или не выделяет ресурсы на их развитие, это может привести к недостатку мотивации и ресурсов для наставников.

Игнорирование индивидуальных потребностей: подготовка наставников может не учитывать индивидуальные потребности и контекст молодых учителей, что делает обучение менее эффективным

Проблемы с оценкой эффективности: отсутствие систем оценки эффективности подготовки наставников затрудняет выделение проблем и улучшение программ подготовки.

В.И. Смирнова в книге «Рядом с наставником»: «Наставник — это не просто отличный производственник, познавший все секреты мастерства, но и, безусловно, человек, наделенный педагогическими способностями, с широким кругозором, владеющий умением общения с молодыми». Существует множество других определений, но подходит именно это, поскольку явно отображает портрет и требования к наставнику молодых учителей в образовательной среде. Исследования показали, с научной точки зрения, подготовкой наставников начали заниматься с 1970-х гг. Обобщая опыт с давних лет, можно определить, что подготовка наставников проводилась в двух плоскостях: к первым относятся всевозможные лекции, семинары, конференции для наставников, ко вторым — различные курсы подготовки и повышения их квалификации. Становится актуальной разработка новой модели организации педагогической деятельности, преподавателя, университета в условиях цифровизации высшего образования. При этом ключевой фигурой является педагог, особенно возрастает возможность роли наставника. Именно наставническая деятельность направлена на обретение смыслов в профессиональном становлении будущего учителя. Становится важным выделение из групп педагогических кадров тех педагогов, которые способны стать наставниками на старте карьеры. Наставники помогают молодому учителю обладать повышенной адаптивностью к изменениям и специфическими компетентностями поиска, оценки и внедрения нового. В этом смысле, наставничество может проявляться через вовлечение учителей-наставников в процесс подготовки будущих учителей, что обеспечит развитие профессиональных компетенций, как работающего педагога-учителя, так и будущего педагога-учителя. Вовлечения учителей-наставников в процесс подготовки будущего педагога призвано решить следующие задачи: разнообразие профессиональных запросов, ликвидацию профессиональных дефицитов как у учителей, так и у будущих педагогов, непрерывном

развитии профессионального мастерства и становлении новой педагогической практики. Профессиональное становление и удержание в профессии и реализуется на стадиях:

**Профессиональное становление молодых учителей наставниками
в следующих стадиях**

Стадия адапганта	Комфортное вхождение в профессию, через организацию профессионально-образовательной площадки, организацию практического обучения с учителями-наставниками, мотивационные мероприятия, общение в научно-образовательной среде, профессиональном сообществе.
Стадия интернала	Вхождение в профессию «полноправного коллеги», осуществляем постдипломное сопровождение и обучение по магистерским программам, организация научно-исследовательской работы, консультирование и вовлечение в наставничество, как действующего учителя-практика.
Стадия мастерства	Для подготовки будущих педагогов привлекаем лучших среди обычных, с проявленными педагогическими способностями, вовлекаем их обучение в магистратуре и аспирантуре, осуществление сопровождение профессиональной карьеры, индивидуальное консультирование профессорско-преподавательским составом научно-исследовательской работы, вхождение в качестве координаторов профессионально-образовательных площадок.
Стадия авторитета	Когда педагог становится лучшим среди мастеров, сопровождаем обобщение передового педагогического опыта, привлечение к соискательству, сопровождение публикации по результатам исследований и апробации, подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, оформление диссертационного исследования, привлечение к реализации образовательных программ бакалавров педагогического образования, экспертирования магистерских диссертаций;
Стадия наставника	Когда педагог, добившийся значительных успехов, передает свой опыт на профессионально-образовательной площадке, организуется сопровождение его научно-практической школы, оформления диссертационного исследования как доктора педагогических наук, публикаций монографий, научных сборников, организация научного руководства кандидатами педагогических наук, координация деятельности профессионально-образовательных площадок.

В данной таблице с помощью эмпирического подхода выделено и определено стадии становления наставничества.

В заключении следует выделить, в ходе анализа исследований литературы и эмпирических исследований проблем в воспитании и подготовки молодых учителей как наставников было выяснено, возможные решения для них может быть:

✓ Создание программ профессионального развития: Разработка курсов и тренингов для наставников с акцентом на цифровые технологии и современные педагогические подходы.

✓ Обмен опытом: Организация сетевых мероприятий, где наставники могут делиться опытом и лучшими практиками.

✓ Поддержка со стороны администрации: Обеспечение ресурсов и времени для наставников на изучение новых технологий и методов.

✓ Индивидуальный подход: Учет индивидуальных потребностей и контекста работы каждого наставника для повышения эффективности подготовки.

✓ Эти недостатки подчеркивают важность системного подхода к подготовке наставников, который учитывает быстрое развитие цифровых технологий и меняющиеся требования образовательной среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Головнев А.В. Проблемы подготовки наставников для практики студентов колледжа// Современные наукоемкие технологии.2019, № 2. С. 163-167
2. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / В.А Адольф; Красноярский государственный университет.- Красноярск :КрГУ, 1998.- 310с.- Текст: непосредственный.
3. Организационно-методическое обеспечение наставничества в профессиональной компетентности будущего учителя /В.А Адольф, А.И.Кондратюк, Т.А.Кондартюк, М.С.Зайцева. – Текст: электронный// Народное образование.-2022.-№ 3. -С. 115-120.
4. www.ziyo.net

UMUMTA’LIM MAKTABLARI O‘QVCHILARIDA INKLYUZIV MADANIYAT KO‘NIKMALARINI SHAKLLANIRISHNING MUHIM AHAMIYATI VA PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

G‘oziyeva Shahnoza Baxtiyorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 3-bosqich tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada umumta’lim maktablari o‘quvchilari orasida inklyuziv madaniyat ko‘nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi, mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Muallif inklyuziv ta’lim tamoyillariga asoslangan holda, barcha o‘quvchilarning teng huquqli ishtirokini ta’minlash, o‘zaro hurmat, bag‘rikenglik va hamkorlik muhitini yaratishning pedagogik shart-sharoitlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda samarali metod va yondashuvlar, o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi, maktab muhitining moslashuvchanligi kabi omillar asosida inklyuziv madaniyatni rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Maqola pedagoglar, ilmiy izlanuvchilar va ta’lim tizimi ishtirokchilari uchun amaliy ahamiyatga ega.*